

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С АНТОНИМИЧНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ**

Турсоатов Адхам Асадович

Денауский институт предпринимательства и педагогики Денау, Узбекистан

E-mail tursoatovatham@gmail.com

Тел.:(+998) 90 645 05 98

Аннотация. В статье анализируются структурные и семантические особенности фразеологических единиц с антонимичными компонентами, а также классификация по значению и функции. Проведен сравнительный анализ в двух языках. Особое внимание уделено их роли в передаче экспрессии, образности и культурных особенностей.

Ключевые слова: фразеологические единицы, антонимы, фразеологизмы, сравнительный анализ, национальная специфика, речь, антонимичные компоненты

**PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ANTONYMIC COMPONENTS IN THE
RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES**

Tursoatov Adkham Asadovich

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: tursoatovatham@gmail.com, Tel: (+998) 90 645 05 98

Abstract. This article analyzes the structural and semantic features of phraseological units with antonymous components, as well as their classification based on meaning and function. A comparative analysis of the two languages is provided. Special attention is given to their role in conveying expression, imagery, and cultural peculiarities.

Keywords: phraseological units, antonyms, idioms, comparative analysis, national specifics, speech, antonymous components.

Введение

Фразеологические единицы играют важную роль в языке, выражая культурные и национальные особенности народа. Одним из интересных явлений в области фразеологии является наличие антонимичных компонентов в составе устойчивых выражений. Это явление наблюдается во многих языках, в том числе в русском и узбекском. В данной статье рассматриваются особенности фразеологических единиц с антонимичными компонентами в двух языках, их структурные и семантические особенности, а также их функции в речи.

Фразеология как раздел лингвистики, изучающий устойчивые сочетания двух или нескольких слов, является одной из тех дисциплин, становлению и развитию которой потребовалось много времени.

Впервые термин «phraseologie» (от греч. phrasis, род.п. phraseos – выражение и logos - слово, учение) был введен Шарлем Балли. Он рассматривал фразеологию как составную часть стилистики, но не как отдельную дисциплину [3, с. 25].

Обратимся к словам компонентам фразеологической единицы. Исследователь В Жуков отмечает: « Компонент в составе фразеологизма испытывает влияние центростремительных (фразеологических) и центробежных (лексико-семантических) сил. Основная часть компонентов, несмотря на семантическую маркированность достаточно высокой степени , прочно удерживается в орбите фразеологической структуры. [2, с. 145]. Понятие фразеологической единицы с антонимичными компонентами в русском и узбекском языках имеет своеобразность.

Фразеологическая единица (ФЕ) – это устойчивое словосочетание, значение которого не складывается из значений отдельных слов, а является целостным. Если в составе ФЕ встречаются слова с противоположными значениями, такие выражения называют фразеологическими антонимами или ФЕ с антонимичными компонентами. Например, в русском языке можно встретить выражения "ни свет ни заря" (очень рано) или "ни жив ни мертв" (в крайнем волнении).

В узбекском языке также встречаются подобные конструкции, например, "ochiq-yopiq gap" (открытая и закрытая речь – двусмысленные слова) или "katta-kichik" (букв. "большой-маленький", обозначающее людей разного возраста или статуса).

Классификация фразеологизмов с антонимическими компонентами. Фразеологические единицы с антонимическими компонентами можно разделить на несколько типов:

ФЕ, выражающие степень или интенсивность состояния

Русский: "ни жив ни мертв", "ни холодно ни жарко"

Узбекский: "na tirik, na o'lik" (ни жив, ни мертв), "na issiq, na sovuq" (ни тепло, ни холодно)

ФЕ, отражающие временные или пространственные характеристики

Русский: "ни свет ни заря", "из конца в конец"

Узбекский: "tong yoki tun" (утро или ночь – обозначает круглосуточную работу), "olti burchakdan-to olti burchakka" (из угла в угол)

ФЕ, указывающие на противоположные действия

Русский: "ни дать ни взять", "и стар и млад"

Узбекский: "olsa-yeb qo'y, bersa-ber" (если возьмет – ест, если дает – дает, т.е. неразборчивый человек), "katta-kichik" (букв. "большой-маленький", обозначает всех без исключения).

Сравнительный анализ фразеологизмов в русском и узбекском языках.

Как известно, язык является важнейшим хранилищем духовных ценностей национальной культуры. «Передача культуры от поколения к поколению представляет собой механизм, в котором именно слово, будучи носителем общественного сознания, оказывается памятью культуры» [1, с.95].

Однако вышесказанное относится не только к слову как таковому, слову как единице лексической системы, но и - возможно, в большей степени - к фразеологической единице.

Лексика узбекского и русского языков отличается, прежде всего, тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям. Хотя узбекский язык типологически включен в алтайскую языковую семью многими учеными как агглютинативный язык, генетически он принадлежит к группе тюркских языков, которые образуют отдельную семью. Основу лексического богатства нашего языка составляют общетюркские и узбекские слова. [3, с. 86].

По мнению Л.П. Эфремова, калька возникает только в результате перевода и как следствие перевода, что выделяет её из сферы заимствования. Перевод как способ создания калек до сих пор считается одним из основных признаков данного явления, например: „Калька- образование нового фразеологизма, слова или нового значения слова путём буквального перевода соответствующей иноязычной языковой единицы". И поэтому каждая фразеологическая калька в этих языках неразрывна связана с развитием общества и нации. Получается, что фразеологические кальки типичны для узбекского и русского языков.

Своеобразие сравниваемых языков проявляется в том, что ФЕ, отражающие сходные понятия, соотносятся с разными символическими стереотипами (например, в русском языке с царем в голове, без царя в голове, мякинная голова - в узбекском мяси жойида, мяси ишламайди, акли расо, акли салим)»

Сравнение фразеологизмов показывает, что несмотря на различие культурных и языковых систем, принципы построения ФЕ с антонимическими компонентами схожи. Однако есть и различия, вызванные национальной спецификой. Например, в русском языке часто встречаются конструкции с отрицанием "ни...ни", тогда как в узбекском преобладают конструкции, соединяющие антонимы напрямую.

Кроме того, в русском языке такие выражения часто имеют эмоционально-экспрессивную окраску ("ни рыба ни мясо" – нечто посредственное), в то время как в узбекском они чаще передают конкретные ситуации без сильной эмоциональной нагрузки.

Функции фразеологических единиц с антонимическими компонентами

ФЕ с антонимическими компонентами выполняют важные функции в языке:

Выражение экспрессии и оценки – такие выражения часто используются для усиления смысла высказывания.

Создание образности и метафоричности – сочетание противоположных понятий делает выражение ярким и выразительным.

Передача культурных особенностей – такие ФЕ несут в себе исторические и национальные реалии народа.

Заключение. Фразеологические единицы с антонимическими компонентами представляют собой интересное явление, свойственное как русскому, так и узбекскому языкам. Их наличие свидетельствует о сходстве механизмов фразеологизации в разных языках, при этом каждый язык сохраняет

свою специфику. Дальнейшее исследование подобных конструкций может дать более глубокое понимание национальной картины мира и особенностей языкового сознания носителей русского и узбекского языков.

Ссылки

- [1]. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский язык, 1980. - С. 95.
- [2]. Жуков В.П. , Жуков А.В. Русская фразеология: учебное пособие. М.; Высшая школа, 2006. – с. 408.
- [3]. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. - М.: Эдиториал УРСС, 2020. – 250с.
- [4]. Юсубалиева З. ДИССЕРТАЦИЯ "Структура и семантика именных фразеологизмов русского и узбекского языков" Ташкент:, 2014. – с. 84
- [5]. Сайфуллаев Ш. Узбекские фразеологические единицы и их семантические особенности. – Ташкент: Университет, 2015.
- [6]. Х. Охунова. (2021) ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ ВЫРАЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ извлечено от <https://cyberleninka.ru/article/n/frazeologiya-russkogo-i-uzbekskogo-yazykov-kak-element-vyrazheniya-kultury/viewer>